

A DISCIPLINA DE LIBRAS NOS CURSOS DE LICENCIATURA: DESAFIOS NA FORMAÇÃO INICIAL DO FUTURO PROFESSOR

DOI: 10.5281/zenodo.15717238

Adelene de Souza¹

¹Mestre em Educação – Universidade Federal de Lavras
adelenebr@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0167436829539201>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

RESUMO: Seguindo as orientações do Ministério da Educação e Cultura - MEC; cada Instituição de Ensino Superior – IES, deve criar o currículo dos cursos de acordo com legislação vigente. Os cursos de licenciatura estão pautados nos documentos oficiais e também nas orientações dadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs; por isto a definição clara das disciplinas que compõem o curso é de fundamental importância para que se consiga atingir os objetivos e metas propostos pela IES, pelo MEC e principalmente para a “formação” do futuro professor. Tendo em vista a importância da formação inicial para o futuro professor, e principalmente com foco na inclusão do aluno surdo, faz-se necessário discutir sobre a elaboração do currículo na disciplina de Língua Brasileira de Sinais – Libras; nos cursos de formação de professores. Quais elementos essenciais farão parte do currículo desta disciplina? Qual a carga horária ideal para se compreender a teoria e prática? Nesse contexto compreende-se que é necessário que o currículo dos cursos de formação de professores sejam repensados, que haja ampliação da carga horária para que a disciplina de Língua Brasileira de Sinais/Libras seja ministrada de forma a atender ao conhecimento efetivo de todas as especificidades do aluno surdo por parte do futuro professor; bem como tempo de realização adequado para desenvolvimento eficiente da parte prática de sinalização para compreensão básica da língua.

Palavras-chave: Currículo; Disciplina de Libras; Formação Inicial de Professores.

1. Introdução

A formação de professores compõe e é parte importante na grande área das políticas públicas educacionais. Por isso apresenta constante necessidade de reflexão e de ações para a valorização da profissão docente a fim de que se tenha mais interesse por ela; no sentido de escolha da carreira docente. Aliado também a uma boa formação, entrada e permanência na profissão; ou seja fortalecimento da formação inicial, a indução e a formação continuada. (NÓVOA, 2017)

Para que o professor do ensino superior, contribua de forma positiva no processo de formação do graduando e trabalhe as propostas elencadas no currículo; deve elaborar o planejamento da

disciplina e das aulas que são engrenagens que se unem ao planejamento do curso, e ao Projeto Político Pedagógico da Instituição como um todo.

Cada Instituição de Ensino Superior – IES, deve organizar o currículo dos cursos de acordo com a legislação vigente. Os cursos de licenciatura estão pautados nos documentos oficiais e também nas orientações dadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs; por isto a clareza dos conteúdos curriculares das disciplinas que compõem o curso é de fundamental importância para que se consiga atingir os objetivos e metas propostos pela IES, pelo MEC e principalmente para a “formação” do futuro professor.

Desta forma, a comunidade escolar, professor, aluno, funcionário, coordenador, diretor, reitor; são peças únicas e fundamentais para que a IES cumpra seus objetivos de formar cidadãos críticos, capacitados para atuarem no mercado de trabalho, de forma competente; com embasamento teórico e prático, profissionais qualificados para o bom desempenho de suas funções.

Proporcionar ao futuro professor, ainda na graduação vivenciar as várias realidades, os desafios que fazem parte do profissional docente é entender as universidades e faculdades formadoras de professores como um lugar onde se aprende a ser professor; através do conhecimento estruturado, científico para o ensino, mas também onde acontece o diálogo estreito entre teoria e prática; entre a universidade, a escola e políticas públicas educacionais. (NÓVOA, 2017).

2.0 – Formação de professores para o atendimento ao aluno surdo

O crescente aumento na matrícula de alunos com deficiência nas escolas regulares exige que o professor se volte ao desenvolvimento de habilidades que lhe permitam oferecer um atendimento com qualidade ao aluno com deficiência por isso, “a formação de professores é um aspecto que merece ênfase quando se aborda a inclusão. Muitos dos futuros professores sentem-se inseguros e ansiosos diante da possibilidade de receber uma criança com necessidades especiais na sala de aula.” (OLIVEIRA et al., 2012).

Para esse atendimento consciente e com qualificação torna-se necessário que o professor realize além de cursos de formação a adaptação de técnicas e ferramentas de ensino, utilizando metodologias adequadas às necessidades individuais do aluno com deficiência; buscando proporcionar condições igualitárias de aprendizado.

Para que o aluno com deficiência ingresse e permaneça com igualdade de oportunidade em relação aos demais colegas é necessário, dentre outros aspectos estruturais da escola, que o professor

utilize metodologias de ensino adequadas às necessidades do aluno, elimine barreiras de formação tradicional e atenda a todos os alunos com deficiência que fazem parte da comunidade escolar. (CAVALCANTE, SOARES, SANTOS, 2013; GRAFF, 2013; MARTINS, 2012; NASCIMENTO, SILVA, 2010, SOUZA, 2021)

Um dos primeiros marcos para a garantia da inclusão da pessoa com deficiência, foi a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, na Tailândia, em 1990. Documentos e acordos para que a pessoa com deficiência tivesse acesso à educação foram constituídos, tais como, Declaração de Salamanca em 1994; Constituição Federal de 1998; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/EN 9394, de 1996; Plano Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, 2008; entre outros.

Através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB/EN 9394/1996; Lei 10436 de 2002, conhecida como “Lei da Libras”; e Decreto 5626 de 2005 que regulamenta essa lei; a pessoa surda, obteve garantia de acesso e permanência na escola, preferencialmente no ensino regular.

Assim, acessibilidade, inclusão, permanência e ensino igualitário são garantidos ao aluno surdo. O referido Decreto também estabelece normas referentes a formação do professor para atuar especificamente com esses alunos. Entretanto, mesmo com o respaldo legal de formação para atuar com alunos com deficiência, muitos professores ainda se encontram despreparados para recebê-los em classe regular de ensino. (AZEVEDO, TEIXEIRA, 2017; CAVALCANTE, SOARES, SANTOS, 2013; GRAFF, 2013; SANTOS, 2001; SKLIAR, 2010, SOUZA, 2021).

Tendo em vista a importância da formação inicial para o futuro professor, e principalmente neste cenário de inclusão do aluno surdo, faz-se necessário discutir sobre a elaboração do currículo na disciplina de Língua Brasileira de Sinais – Libras; nos cursos de formação de professores. Quais elementos essenciais farão parte do currículo desta disciplina? E qual a carga horária ideal para se compreender a teoria e prática?

A partir da “Lei da Libras”, lei nº 10.436 de 2002; a língua brasileira de sinais – Libras, foi reconhecida nacionalmente como língua oficial da comunidade surda. O Decreto 5626 de 2005; que regulamentou essa lei, rege que a Libras deve ser disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores e nos cursos de fonoaudiologia; estabelecendo prazo máximo de 10 anos, a partir da publicação do decreto, para a implementação total nos cursos citados. (BRASIL, 2005)

Especificamente em relação aos cursos de formação de professores o Decreto 5626/2005, no capítulo II, artigo 3º orienta que, a disciplina de Libras deve ser disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino públicas e privadas.

Entende-se que é de fundamental importância para o futuro professor ter esse contato inicial

com a Libras e conhecimento básico sobre as especificidades do sujeito surdo, se apresentando como um ponto positivo dentro da educação inclusiva. Entretanto, percebe-se que a legislação não regulamenta de forma mais incisiva sobre a carga horária da disciplina nos cursos de licenciatura; não menciona aspectos referentes a conteúdos básicos do currículo e nem em relação a natureza teórica e prática da disciplina. Devido a isso, cada instituição de ensino estabelece seu conteúdo e divisão de carga horária. (GUARINELLO et al, 2012; LEMOS, CHAVES, 2012; MARTINS, NASCIMENTO, 2015; NASCIMENTO, SOFIATO, 2016, SOUZA, 2021;)

A não regulamentação do currículo básico da disciplina de Libras leva ao questionamento sobre o tempo ideal para se ensinar aspectos básicos de uma língua, especialmente em outra modalidade, Libras que se apresenta na modalidade visual-gestual ou viso-espacial. Além do tempo para o ensino da língua, gramática e sinais que a compõem, outros pontos importantes e de necessário conhecimento são em relação a surdez, as características da pessoa surda, suas especificidades, sua cultura e identidade. Além da parte pratica, que se traduz pela conversação básica em Libras, aprendizagem e execução correta dos sinais.

Martins e Nascimento (2015), destacam que o modo como a disciplina de Libras é conduzido, nos cursos de formação de professores pode revelar um currículo mínimo. Corroborando com essa discussão, Guarinello et al (2012), destacam que a indefinição dos critérios mínimos, além de implicarem numa formação distinta entre IES, em relação a teoria e a prática a carga horária destinada a disciplina são insuficientes para que os graduandos consigam se apropriar de habilidades básicas em relação a Libras. (GUARINELLO et al, 2012)

Percebe-se então que a não definição da carga horária dessa disciplina em cursos de graduação, faz com que cada instituição estabeleça seu próprio plano de curso e de ensino, tomando como base apenas a obrigatoriedade da disciplina, feita através da Lei e Decreto já mencionados.

Diante da possibilidade crescente do professor ter um aluno surdo em classe regular de ensino, é necessário que dentro da disciplina de Libras, além do ensino da língua, haja a discussão de assuntos relacionados a educação de surdos; tais como história da educação de surdos, surdez, identidade e cultura surda, para que o futuro professor tome conhecimento das especificidades do aluno surdo. Por isso, a ampliação da carga horária da disciplina nos cursos de formação de professores é de extrema importância para que o graduando se aproprie de conhecimentos teóricos e práticos necessários ao bom atendimento escolar do aluno surdo. (GUARINELLO et al, 2012; LEMOS, CHAVES, 2012; LOPES, 2013; MARTINS, NASCIMENTO, 2015; NASCIMENTO, SOFIATO, 2016;)

3. Considerações Finais

Entende-se que para melhor aprendizado por parte do futuro professor, em formação inicial nos cursos de graduação, é importantíssimo a disciplina de Libras para melhor compreensão das especificidades do sujeito surdo e da língua brasileira de sinais – Libras. Para que isso aconteça de forma satisfatória existe a necessidade de ampliação da carga horária, pois aspectos teóricos e práticos poderão ser melhor desenvolvidos e apreendidos pelos graduandos; uma vez que haverá mais tempo para discussão, sensibilização, debates, variadas aulas práticas e oportunidade de contato com pessoas surdas; o que proporcionará um aprendizado mais significativo.

Por isso, repensar o currículo da disciplina nos cursos de formação de professores é vital para a formação inicial dos futuros professores pois contribuirá para que os mesmos consigam desenvolver habilidades básicas no conhecimento e sinalização da Língua Brasileira de Sinais, além de melhor entendimento sobre as características específicas dos alunos surdos; seus medos, anseios, modo de ver e entender o mundo. E, que a aquisição desses conhecimentos por parte do graduando, futuro professor, influenciará diretamente em uma adequada formação inicial para um bom atendimento aos alunos surdos em sala de aula regular

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Z.S.A; TEIXEIRA, E.C.N.S. **O aluno surdo no ensino regular e a formação docente: uma análise da produção de conhecimentos (2012-2017)**. In: VI Seminário Nacional e II Seminário Internacional: Políticas Públicas, Gestão e Práxis Educacional. Vitória da Conquista – Bahia- Brasil, 2017.

BRASIL. **Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002**. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais –Libras e dá outras providências. Brasília, DF. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110436.htm. Acesso em 03 mai. 2025.

_____. **Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005**. Regulamenta a Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm . Acesso em 03 mai. 2025.

CAVALCANTE, E.B.; SOARES, L.V.; SANTOS, P.S. **Inclusão de surdos no ensino regular: entre o discurso oficial e a realidade do cotidiano escolar**. In: 26º Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação. ANPAE, 27 a 30 de maio de 2013. Disponível em: <http://www.anpae.org.br/simposio26/1comunicacoes/ElenyBrandaoCavalcante-ComunicacaoOral-int.pdf>. Acesso em 10 de jun 2025.

GRAFF, P. **Surdos e ouvintes na escola regular: possibilidades de emergência de sujeitos bilingues**. In: 36ª Reunião Anual da ANPED, 29 a 02 de outubro de 2013, Goiânia – GO. Disponível

em:

http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_aprovados/gt15_trabalhos_pdfs/gt15_2921_texto.pdf.

Acesso em 10 jun 2025.

GUARINELLO, A.C. et al. **A disciplina de Libras no contexto de formação acadêmica em fonoaudiologia. Revista CEFAC. vol.15 no.2 São Paulo, 2012**

Disponível em : http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-18462013000200009. Acesso em 02 mai 2025.

LEMONS, A.M.; CHAVES, E.P. A DISCIPLINA DE libras no ensino superior: da proposição à prática de ensino como segunda língua. XVI Encontro Nacional de didática de Prática de Ensino, ENDIPE, 23 a 26 de julho de 2012, FE/UNICAMP, Campinas. Disponível em: <http://endipe.pro.br/ebooks-2012/2190c.pdf> . Acesso em 02 mai 2025.

MARTINS, L.A.R. **O professor e a educação inclusiva: formação, práticas e lugares.** In: Reflexões sobre a formação de professores com vistas à educação inclusiva (25– 8) . EDUFBA, Salvador, 2012. 495 p.

MARTINS, V.R.O.; NASCIMENTO, L.C.R. **Algumas análises da disciplina de libras nos cursos de licenciatura: reflexões e desdobramentos.** Revista Intellectus, n.30. vol.3, jun.2015. Disponível em <http://www.revistaintellectus.com.br/ArtigosUpload/31.327.pdf>, Acesso em 20 abr. 2025.

NASCIMENTO, L.C.R., SOFIATO, C.G. **A disciplina de língua brasileira de sinais no ensino superior e a formação de futuros educadores.** ETD – Educação Temática Digital, 18 (2), 352-368. 2016. Disponível em <https://doi.org/10.20396/etd.v18i2.8639505> . Acesso em 12 mai 2025.

NASCIMENTO, M.G.A.; SILVA, Y.R. **A formação de professores para atuação na escolarização de surdos: uma reflexão sobre os currículos de formação inicial.** Revista Educação Online, n.7, PUC- RIO. 2010. Disponível em <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/coleção.php?strSecap=resultado&nrSeq=16618@1> , Acesso em 15 mai 2025.

NÓVOA, A. **Firmar a posição como professor docente, afirmar a profissão docente.** In: Cadernos de pesquisa v.47 n. 166, p 1106-1133, out/dez.2017.

OLIVEIRA, E.S.; SILVA,T.P.; PADILHA,M.A.O.; BOMFIM, R.S. **Inclusão Social: Professores preparados ou não?. POLÊMICA**, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 314 a 323, maio 2012.

Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/polemica/article/view/3103/2224>
Acesso em 05 jun. 2025. doi:<https://doi.org/10.12957/polemica.2012.3103>.

SANTOS, A.D.W; **Fatores influenciadores da permanência ou ausência de alunos usuários da língua de sinais nas escolas regulares.** In: A construção de sentido na escrita de alunos surdos. São Paulo, Plexus, 2001.

SKLIAR, C. **A surdez: um olhar sobre as diferenças.** 4ª ed. Porto Alegre, Mediação, 2010.

SOUZA, A. **Necessidades formativas do professor regente no atendimento ao aluno surdo em salas regulares.** (dissertação). Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2021. 107p. Disponível em: <http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/46230> , acesso em 30 de mai. 2025